

ZUSAMMENFASSUNG

Vorschlag der Europäischen Kommission für das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 2028–2034

23. Oktober 2025 | Bernhard Wally

DOI: [10.5281/zenodo.17425023](https://doi.org/10.5281/zenodo.17425023)

Version: 1.1

Über dieses Dokument

Die politischen Verhandlungen zum nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union inklusive des Rahmenprogramms für Forschung und Innovation für den Zeitraum 2028–2034 haben mit der Vorlage des Vorschlags der Europäischen Kommission im Sommer 2025 ernsthaft begonnen.

Dieses Dokument fasst die wesentlichen Punkte des Struktur- und Budgetvorschlags der Kommission zusammen, geht auf die wesentlichen Neuerungen ein und spricht noch offene Ansätze an. Am Ende wird ein Überblick zum voraussichtlichen weiteren Zeitplan gegeben.

Das europäische Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 2028–2034

Am 16. Juli 2025 hat die Europäische Kommission das erste¹, am 3. September 2025 das zweite² Paket ihres Vorschlags für den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2028–2034 veröffentlicht. Darin enthalten sind unter anderem die Vorschläge für die Gestaltung des nächsten **Rahmenprogramms für Forschung und Innovation** und des **Europäischen Fonds für Wettbewerbsfähigkeit**, die eng miteinander verflochten sein sollen. Damit hat die politische Diskussion um die Gestaltung des nächsten Rahmenprogramms eine erste konkrete Manifestation erfahren.³

Zur Struktur

Das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (engl. Framework Programme, **FP**) wird im Vorschlag der Kommission zwar als eigenständiges Rahmenprogramm benannt,⁴ dennoch wird das FP unter dem Dach des neu geschaffenen Europäischen Fonds für Wettbewerbsfähigkeit (engl. European Competitiveness Fund, **ECF**) eingeordnet, wobei speziell für den Bereich der kooperativen Forschung des FP („Säule 2“, s.u.) eine enge Kopplung an die Aktivitäten des ECF vorgesehen ist (detaillierte Darstellungen der Untergliederung von ECF und FP finden sich in Abb. 1 und Abb. 2).⁵

Europäischer Fonds für Wettbewerbsfähigkeit

Der Europäische Fonds für Wettbewerbsfähigkeit ist eine der Maßnahmen, die im Kompass für Wettbewerbsfähigkeit der Kommission genannt wurden, um die Europäische Union als wirtschaftliches Kraftzentrum sowie als Investitions- und Produktionsstandort zu sichern.⁶ Er ist also in erster Linie ein Programm zur Förderung und Unterstützung von Wirtschaft und Industrie und kann sich unterschiedlicher Finanzierungsinstrumente bedienen, darunter Darlehen, Finanzhilfen, Beteiligungskapital, Mischfinanzierungen, Auftragsvergaben, Garantien etc.⁷

¹ vgl. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1847

² vgl. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2011

³ Der Vorschlag der Europäischen Kommission beinhaltet auch, das Rahmenprogramm weiterhin „Horizont Europa“ (engl. „Horizon Europe“) zu nennen. Um auf Unterschiede zwischen dem derzeitigen und dem kommenden FP hinweisen zu können, werden in diesem Dokument die differenzierenden Begriffe „FP 9“ (für das derzeitige) und „FP 10“ (für das kommende) verwendet – „Horizon Europe“ ist in diesem Zusammenhang ein Synonym für „FP 10“.

⁴ Dies ist nicht zuletzt eine Maßgabe des Vertrag von Lissabon, wo es heißt: „Alle Maßnahmen der Union aufgrund der Verträge auf dem Gebiet der Forschung und der technologischen Entwicklung einschließlich der Demonstrationsvorhaben werden nach Maßgabe dieses Titels beschlossen und durchgeführt“ sowie „Das Europäische Parlament und der Rat stellen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses ein mehrjähriges Rahmenprogramm auf, in dem alle Aktionen der Union zusammengefasst werden“; vgl. (Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 2007, tit. XIX)

⁵ vgl. (Europäische Kommission 2025e, 2)

⁶ vgl. (Europäische Kommission 2025d, 1, 27)

⁷ vgl. (Europäische Kommission 2025e, 2)

Er dient als Rahmen, um bisher vereinzelte Finanzierungsinstrumente zu konsolidieren, mit der Intention, die Investitionskapazität zu erhöhen und damit die Wettbewerbsfähigkeit in strategisch wichtigen Technologien und Sektoren zu stärken, von der Verbundforschung bis zum Scaling-up. Zu den zu konsolidierenden Instrumenten zählen unter anderem: das Forschungsrahmenprogramm, der Innovationsfonds, Digital Europe, Connecting Europe, der Europäische Verteidigungsfonds und InvestEU.⁸ Neben dieser Konsolidierung wird auch „ein Rechtsrahmen geschaffen, der darauf abzielt, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, Investitionshemmnisse und Produktionsengpässe zu beseitigen und die Wettbewerbsfähigkeit der industriellen Basis der Union zu fördern.“⁹ Dazu stellt er auf die Förderung resilienter Wertschöpfungsketten sowie von Projekten, die die strategische Autonomie der EU unterstützen, ab.¹⁰

Die Kommission trägt dafür Sorge, dass der ECF, das FP sowie der Innovationsfonds einheitlich durchgeführt werden; gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten erleichtert sie die Koordinierung und Kohärenz zwischen ECF und weiteren Plänen für national-regionale Partnerschaften.¹¹

Der ECF wird in **vier Politikfenster** (engl. Policy Windows) gegliedert, die strategische Prioritäten der Kommission widerspiegeln;¹² diese lauten (vgl. Abb. 1).¹³

- **Sauberer Wandel und Dekarbonisierung der Industrie**, darunter Tätigkeiten hinsichtlich Energieeffizienz, sauberer Energie, Entwicklung und Einführung intelligenter Mobilitätslösungen, saubere Technologiefertigung und Lieferketten u.v.m.¹⁴
- **Gesundheit, Biotechnologie, Landwirtschaft und Bioökonomie**, darunter Tätigkeiten zur Verbesserung und Schutz der Gesundheit, Nutzung von Gesundheitsdaten, Förderung der Entwicklung und industriellen Nutzung von Technologien im Bereich Gesundheit und Bioökonomie u.v.m.¹⁵
- **Digitale Führungsrolle**, darunter Tätigkeiten zur Erzielung technologischer Souveränität durch den Aufbau resilienter digitaler Ökosysteme, zur Unterstützung des digitalen Wandels, zur Entwicklung und Einsatz fortschrittlicher Cybersicherheitskapazitäten u.v.m.¹⁶
- **Resilienz und Sicherheit, Verteidigungsindustrie und Weltraum**, darunter Tätigkeiten für den Ausbau der Kapazitäten für das Recycling von Rohstoffen, die Durchführung europäischer Verteidigungsvorhaben, die Verbesserung der sicheren Konnektivität in geografischen Gebieten von strategischem Interesse, zur zivilen Vorsorge gegen Sicherheitsbedrohungen u.v.m.¹⁷

⁸ vgl. (Europäische Kommission 2025e, 3)

⁹ vgl. (Europäische Kommission 2025e, art. 1, abs. 3)

¹⁰ vgl. (Europäische Kommission 2025e, 1, 29f)

¹¹ vgl. (Europäische Kommission 2025e, art. 7)

¹² vgl. (Europäische Kommission 2025e, 2)

¹³ vgl. (Europäische Kommission 2025e, art. 1 zi. 2, lit. a-d)

¹⁴ vgl. (Europäische Kommission 2025e, art. 33, abs. 1)

¹⁵ vgl. (Europäische Kommission 2025e, art. 37, abs. 1)

¹⁶ vgl. (Europäische Kommission 2025e, art. 39, abs. 2)

¹⁷ vgl. (Europäische Kommission 2025e, arts. 42, 44, 58–68, 80)

Das Forschungsrahmenprogramm wird, ähnlich wie im derzeitigen MFR (2021–2027)¹⁸, auch im kommenden MFR ab 2028 – neben dem eigentlichen spezifischen Programm zur Implementierung von Horizon Europe (s.u.) – zusätzlich durch ein zweites spezifisches Programm für Verteidigungsforschung und -innovation implementiert.¹⁹ Dieses ist im Rahmen des ECF verordnet, und dort innerhalb des Politikfensters „Resilienz und Sicherheit, Verteidigungsindustrie und Weltraum“ verortet.²⁰

Abb. 1: Vorschlag für die Gliederung des Europäischen Fonds für Wettbewerbsfähigkeit (ECF) in seine vier „Politikfenster“ genannten Themenbereiche.

Anmerkung: Innerhalb des Politikfensters „Resilienz und Sicherheit, Verteidigungsindustrie und Weltraum“ soll ein eigenes spezifisches Programm für Verteidigungsforschung und -innovation eingerichtet werden (blau schraffiert).

Spezifisches Programm zur Implementierung von Horizon Europe

Das spezifische Programm zur Implementierung von Horizon Europe wird nach den Vorstellungen der Kommission im kommenden MFR in nunmehr **vier Säulen** untergliedert, wobei das Segment „Wettbewerbsfähigkeit“ der Säule 2 eng an den ECF gekoppelt sein soll (vgl. Abb. 2).²¹ Dazu sollen in den Arbeitsprogrammen des ECF in einem gesonderten Teil Maßnahmen im Bereich Verbundforschung und gemeinschaftliche Innovation vorgesehen werden.²²

¹⁸ Im MFR für die Jahre 2021–2027 wurde neben dem eigentlichen spezifischen Programm zur Implementierung von Horizon Europe der Europäische Verteidigungsfonds eingerichtet, vgl. (Verordnung zur Einrichtung von Horizont Europa, dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse 2021, art. 1, abs. 2, lit. c), dessen Ziel darin besteht, die Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Innovationsfähigkeit der technologischen und industriellen Basis der europäischen Verteidigung in der gesamten Union zu steigern, was einen Beitrag zur strategischen Autonomie der Union und ihrer Handlungsfreiheit leistet. Die Kernelemente sind die Förderung der kooperativen Forschung sowie die gemeinschaftliche Entwicklung von Verteidigungsgütern; vgl. (Verordnung zur Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds 2021, art. 3, abs. 1f).

¹⁹ Auch das FP 9 wurde durch ein eigentliches spezifisches Programm, einen Finanzbeitrag für das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) und ein spezifisches Programm im Bereich der Verteidigungsforschung durchgeführt, vgl. (Verordnung zur Einrichtung von Horizont Europa, dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse 2021, art. 1, abs. 2).

²⁰ vgl. (Europäische Kommission 2025f, art. 1, abs. 2-3; 2025e, art. 1, abs. 2, lit. d)

²¹ vgl. (Europäische Kommission 2025b, 1; 2025c, 9; 2025g, 9–11)

²² vgl. (Europäische Kommission 2025e, 29)

Abb. 2: Vorschlag für die Struktur des Forschungsrahmenprogramms Horizon Europe.
Anmerkung: Das Segment „Wettbewerbsfähigkeit“ (grün schraffiert) in Säule 2 von Horizon Europe korrespondiert zu den vier Politikfenstern des ECF (vgl. Abb. 1).²³

Dabei umfasst **Wissenschaftsexzellenz (Säule 1)**:

- den **Europäischen Forschungsrat** (engl. European Research Council, **ERC**), der der Förderung von exzellenter Spitzenforschung dient. Er soll talentierten und kreativen Einzelforscher:innen – insbesondere Nachwuchsforscher:innen – sowie deren Teams die Möglichkeit geben, vielversprechende Forschungspfade zu verfolgen. Dies unabhängig von Nationalität und Herkunftsland und auf Basis eines Wettbewerbs, bei dem ausschließlich Exzellenz als Kriterium gilt.²⁴
- die **Marie Skłodowska Curie Maßnahmen** (engl. Marie-Skłodowska-Curie-Actions, **MSCA**), die die Karriere in allen Phasen, sowie die Entwicklung von Kompetenzen und die Mobilität von Forschenden aus aller Welt unterstützen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf internationaler und interdisziplinärer Zusammenarbeit sowie auf Wissenschaftskommunikation.²⁵
- die **Gemeinsame Forschungsstelle** (engl. Joint Research Center, **JRC**), die im FP 9 noch der Säule 2 zugeordnet ist. Das JRC soll unabhängiges, evidenzbasiertes Wissen bereitstellen, um die EU-Politik zu unterstützen und dabei positive gesellschaftliche Wirkungen zu erzielen.²⁶

Wettbewerbsfähigkeit und Gesellschaft (Säule 2) ist für kollaborative Forschungs- und Innovationsprojekte vorgesehen, wobei eine enge Kooperation mit der Unterstützung von Start-ups und Scale-ups in Säule 3 umgesetzt werden soll.²⁷ Diese Säule ist selbst nochmals in zwei Segmente untergliedert: eines mit dem Namen **Wettbewerbsfähigkeit**, welches die Themenbereiche der vier

²³ vgl. (Europäische Kommission 2025b, 1; 2025c, 9)

²⁴ vgl. (Europäische Kommission 2025f, art. 12, zi. 1f)

²⁵ vgl. (Europäische Kommission 2025f, art. 13, zi. 1f)

²⁶ vgl. (Europäische Kommission 2025f, art. 14, Zi. 1)

²⁷ vgl. (Europäische Kommission 2025f, 10)

bereits erwähnten Politikfenster des ECF umfasst, und ein zweites mit dem Namen **Gesellschaft**, das sich wiederum in die drei folgenden Themenbereiche aufächert:²⁸

- **Globale gesellschaftliche Herausforderungen**, darunter die Stärkung demokratischer Werte, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, die Bekämpfung von Desinformation, Förderung sozioökonomischer Veränderungen, die zu Inklusion und Wachstum beitragen, Bewältigung demografischer und generationsübergreifender Herausforderungen, auch aus der Perspektive der Jugend, einschließlich Migrationsmanagement und Integration von Migranten.
- **EU-Missionen**: vor allem die Identifikation prioritärer Maßnahmen für Forschung und Innovation – die budgetäre Bedeckung ist jedoch nur bis 2030 vorgesehen.
- **Neues Europäisches Bauhaus**: Zirkuläre und regenerative Ansätze sowie innovative Finanzierungsmodelle im Bauwesen, Verbindung von grünem Wandel, sozialer Inklusion und lokaler Demokratie.

Innovation (Säule 3) umfasst:

- den **Europäischen Innovationsrat** (engl. European Innovation Council, **EIC**), der Deep-Tech- und disruptive Innovationsprojekte von der Forschung bis zur Skalierung identifizieren, entwickeln und ausbauen soll. Dies ergänzt mit gezielten thematischen und „Challenge“-Ausschreibungen in Bereichen von potenziellem strategischem Interesse, welche eng koordiniert mit den Politikfenstern des ECF durchgeführt werden, insbesondere im Zusammenhang mit dem ECF-InvestEU-Instrument.²⁹
- **Innovationsökosysteme und das Wissensdreieck** (Hochschulwesen – Forschung und Innovation – Unternehmen), wobei das Programm Organisationen dabei unterstützen soll, wettbewerbsfähige, robuste und vernetzte Innovationsökosysteme sowie geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen. Zudem fördert das Programm Aktivitäten zur Integration des Wissensdreiecks im gesamten Unionsgebiet.³⁰

Neu als eigene Säule etabliert werden soll der **Europäische Forschungsraum (Säule 4)** (engl. European Research Area, **ERA**); darin erfasst sind:

- die **Reformierung und Verbesserung des europäischen Forschungs- und Innovationssystems** durch stärkere Vereinheitlichung (ERA)³¹, mit dem Ziel, einen grenzüberschreitenden Markt für Forschung, Innovation und Technologie zu schaffen, auf dem Forscher:innen, Wissen und Technologien frei zirkulieren können.³²

²⁸ vgl. (Europäische Kommission 2024a, 24; 2025f, 14)

²⁹ vgl. (Europäische Kommission 2025f, art. 16, zi. 1-5)

³⁰ vgl. (Europäische Kommission 2025f, art. 17, zi. 1f)

³¹ im FP 9 als Querschnittsthema platziert

³² vgl. (Europäische Kommission 2025f, art. 18, zi. 1)

- **Forschungs- und Technologieinfrastrukturen:** Forschungsinfrastrukturen waren im FP 9 der Säule 1 zugeordnet. Neu ist in diesem Zusammenhang zudem, dass erstmals auch Investitionsausgaben (engl. Capital Expenditure, CAPEX) unterstützt werden. Dabei stützt sich das Programm auf priorisierte pan-europäische Infrastrukturen sowie ergänzende hochmoderne nationale Kapazitäten.³³
- die **Ausweitung der Beteiligung und Verbreitung von Exzellenz**³⁴, wobei dieses Programm Erweiterungs- und Übergangsländer dabei unterstützen soll, ihre Beteiligung zu erhöhen und eine breite geografische Abdeckung in exzellenten Kooperationsprojekten zu fördern, wobei ab 2030 der Zugang zu Kapazitätsaufbaumaßnahmen auf jene Erweiterungsländer beschränkt sein soll, die ihre öffentlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung im zuletzt bekannten Jahr im Vergleich zum Vorjahr erhöht haben.³⁵

Zum Budget

Für den Mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2028–2034 wird von der Europäischen Kommission insgesamt ein Budget von EUR 1'985 Mrd. vorgeschlagen, wovon **EUR 175 Mrd. für Horizon Europe** vorgesehen sind.³⁶ Das entspricht einer nominellen Steigerung des Budgets, ausgehend von EUR 96 Mrd.³⁷ für das FP 9,³⁸ von 83 %. Bei Berücksichtigung der kumulierten Inflation der vergangenen sieben Jahre ergibt sich somit ein reales Plus von etwa 44 % (vgl. dazu auch die eigenen Berechnungen für Budget-Benchmarks in Tabelle 1).

Im Kommissionsvorschlag ist **Horizon Europe budgetär und programmatisch als Teil des ECF** eingegliedert, wenngleich es ein „eigenständiges Rahmenprogramm bleibt“. Der ECF soll insgesamt mit einer Mittelausstattung von EUR 409 Mrd. aufgelegt werden, wovon **EUR 234 Mrd. für Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit** in den vier Politikfenstern zur Verfügung gestellt werden sollen und die o.g. EUR 175 Mrd. für Horizon Europe.³⁹ In Abb. 3 sind die Größenverhältnisse der Budgetzeilen innerhalb des ECF ins Verhältnis gesetzt, wobei der blaue Bereich auf der linken Seite das Forschungsrahmenprogramm repräsentiert (vgl. Abb. 2), während die grünen Kacheln rechts die budgetäre Größe der Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zeigen.

³³ vgl. (Europäische Kommission 2025f, 18, zi. 2)

³⁴ im FP 9 als Querschnittsthema platziert

³⁵ vgl. (Europäische Kommission 2025f, art. 19, zi. 6f)

³⁶ Die in diesem Dokument dargestellten Budgetvorschläge stellen Beträge zu *jeweiligen Preisen* dar, wobei in den Dokumenten der Kommission ein fester jährlicher Deflator von 2 % angewendet wird. Der Betrag von EUR 175 Mrd. zu jeweiligen Preisen entspricht EUR 155 Mrd. zu Preisen von 2025; vgl. (Europäische Kommission 2025c, 35f; 2025e, 13; 2025i, 5; 2025a, 1).

³⁷ In dieser Summe inkludiert sind ebenfalls EUR 5,4 Mrd., die aus dem Programm NextGenerationEU zur Verfügung gestellt werden, vgl. https://next-generation-eu.europa.eu/index_de.

³⁸ vgl. (Europäische Union 2021, 3)

³⁹ vgl. (Europäische Kommission 2025e, 2)

Abb. 3: Kacheldiagramm des Budgets des Europäischen Fonds für Wettbewerbsfähigkeit, inklusive Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe (eigene Darstellung).⁴⁰

Anmerkung 1: Die Größe jeder Kachel ist proportional dem entsprechend zugewiesenen Budget.

Anmerkung 2: Grün schraffiert hervorgehoben sind die Budgets mit inhaltlicher Kopplung zum ECF.⁴¹

Die Ziele der vier Politikfenster sollen sowohl durch Mittel der Politikfenster des ECF als auch durch Mittel aus der Säule 2 von Horizon Europe gefördert werden. Zur besseren Veranschaulichung der Dimensionen sowie des Verhältnisses zwischen Forschungs- und Innovationsförderung sowie Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, sind die Dotierungen der Politikfenster und die Aufteilung zwischen ECF und Säule 2 von Horizon Europe in Abb. 4 noch einmal explizit dargestellt.

⁴⁰ vgl. (Europäische Kommission 2025c, 35; 2025f, II-15)

⁴¹ vgl. (Europäische Kommission 2025b, 1; 2025c, 9)

Abb. 4: Verteilung der vorgeschlagenen Mittelherkunft zwischen ECF und Horizon Europe für die vier Politikfenster.⁴²

Der Budgetvorschlag der Kommission im Kontext der europäischen Forschungs- und Innovationsgemeinschaft

Positionspapiere von Interessensvertretungen sowie Expert:innenberichte haben in den vergangenen Monaten Forderungen oder Vorschläge für die Höhe des Budgets für das kommende Forschungsrahmenprogramm beinhaltet. Die meisten Positionspapiere mahnen eine ungefähre Verdoppelung des Budgets auf EUR 200 Mrd. ein, so auch der FORWIT, während sich der Heitor-Bericht davon abhebt.⁴³ Eine Auflistung verschiedenen Forderungen und Vorschläge findet sich zusammen mit drei eigenen Budget-Benchmarks, basierend auf der ex-post-Evaluierung von FP 8 und der Zwischenevaluierung sowie dem Budget von FP 9 in Tabelle 1.

Tabelle 1: Forderungen oder Vorschläge für die Höhe des Budgets des kommenden Forschungsrahmenprogramms aus Positionspapieren von Interessensvertretungen und Expert:innenberichten sowie abschließend Budget-Benchmarks nach eigenen Berechnungen.

Quelle	Budgetforderung oder -vorschlag (EUR Mrd.)
Positionspapiere	
European Association of Research and Technology Organisations ⁴⁴	200
European Association for the Applied Sciences in Higher Education ⁴⁵	200

⁴² vgl. (Europäische Kommission 2025c, 35; 2025f, 24)

⁴³ vgl. (Heitor u. a. 2024, 6, 24)

⁴⁴ vgl. (European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) 2024, 2)

⁴⁵ vgl. (European Association for the Applied Sciences in Higher Education (EURASHE) 2024, 3)

Science Europe ⁴⁶	200
The Guild ⁴⁷	200
League of European Research Universities ⁴⁸	200
Confer. of European Schools for Advanced Engineering Education and Research ⁴⁹	200
FORWIT ⁵⁰	200
<hr/>	
Berichte	
<hr/>	
Draghi-Bericht ⁵¹	200
Heitor-Bericht ⁵²	220
<hr/>	
<i>Eigene Berechnungen für Budget-Benchmarks</i>	
<hr/>	
<i>Basierend auf Erkenntnissen der ex-post-Evaluierung von FP 8⁵³</i>	327
<i>Basierend auf dem Budget von FP 9 (Valorisierung über sieben Jahre)⁵⁴</i>	122
<i>Basierend auf Erkenntnissen der Zwischenevaluierung von FP 9⁵⁵</i>	352
<hr/>	

⁴⁶ vgl. (Science Europe 2024, 2)

⁴⁷ vgl. (The Guild 2024, 8)

⁴⁸ vgl. (League of European Research Universities (LERU) 2024, 6)

⁴⁹ vgl. (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) 2023, 3)

⁵⁰ vgl. (FORWIT 2024, 2)

⁵¹ vgl. (Draghi 2024a, 29; 2024b, 250)

⁵² vgl. (Heitor u. a. 2024, 6, 24)

⁵³ Die ex-post-Evaluierung des 8. Forschungsrahmenprogramms, Horizon 2020, stellte klar, dass das damalige Budget rund EUR 235 Mrd. hätte betragen müssen, um alle hochqualitativ bewerteten Förderanträge berücksichtigen zu können, vgl. (Europäische Kommission 2024b, 93). Eine Hochrechnung unter Einbezug der kumulierten Inflation über die vergangenen 14 Jahre (2011–2024), die etwa 39,5 % beträgt, vgl. (Eurostat 2025), ergibt somit einen Budgetbedarf von EUR 327 Mrd.
Berechnung: $(75,6 + 159) \times 1,395 \approx 327$.

⁵⁴ Das veranschlagte Budget von FP 9 beträgt rund EUR 96 Mrd., vgl. (Europäische Union 2021, 3) Eine Hochrechnung unter Einbeziehung der kumulierten Inflation über die vergangenen sieben Jahre (2018–2024), die etwa 27,5 % beträgt, vgl. (Eurostat 2025), ergibt einen valorisierten Betrag von EUR 122 Mrd.
Berechnung: $95,5 \times 1,275 \approx 122$.

⁵⁵ Die Zwischenevaluierung des 9. Forschungsrahmenprogramms, Horizon Europe, zeigt auf, dass mit dem Stichtag 6. Januar 2025, also nach vier von sieben Jahren, das bisherige Budget EUR 125 Mrd. hätte betragen müssen, um alle bis dahin hochqualitativ bewerteten Förderanträge berücksichtigen zu können, das entspricht einem zusätzlichen Bedarf von etwa 189,4 % gegenüber den rund EUR 43 Mrd. bisher zugesagten Förderungen; vgl. (Europäische Kommission 2025h, 20, 24). Eine Hochrechnung des Gesamtbudgets von Horizon Europe unter Einbezug dieses zusätzlichen Bedarfes und der der kumulierten Inflation über die vergangenen sieben Jahre (2018–2024), die etwa 27,5 % beträgt, vgl. (Eurostat 2025), ergibt somit einen Budgetbedarf von EUR 352 Mrd.
Berechnung: $95,5 \times 2,894 \times 1,275 \approx 352$.

Ausgewählte Neuerungen

Neben strukturellen Änderungen, die bereits oben angesprochen wurden, sind auch im Bereich der Steuerung neue Akzente zu erkennen, wobei einige Schlaglichter herausgegriffen werden. Inhaltlich ist vor allem die programmweite Ermöglichung von Dual-Use-Forschung erwähnenswert.

Dual-Use und Verteidigungsforschung

Horizon Europe soll, wenn es nach dem Vorschlag der Kommission geht, Dual-Use-Forschung in allen Aktivitäten ermöglichen. Das ist eine Abkehr vom bisherigen Selbstverständnis, dass mit dem spezifischen Programm ausschließlich zivile Forschung und Innovation gefördert wird.⁵⁶ Innerhalb des EIC werden darüber hinaus auch explizit Möglichkeiten zu Förderung von reinen Verteidigungs-Start-Ups und -Scale-Ups erwähnt.⁵⁷

Auch der ECF soll hinsichtlich Dual-Use-Fähigkeiten generell offen sein⁵⁸ – im Politikfenster „Resilienz und Sicherheit, Verteidigungsindustrie und Weltraum“ werden darüber hinaus auch rein militärische Vorhaben forciert.

Abstimmung zwischen Horizon Europe und dem ECF

Zurzeit ist noch unklar, wie genau die Abstimmung zwischen dem Forschungsrahmenprogramm und dem ECF ausgestaltet sein wird. Zwar schlägt die Europäische Kommission im Rahmen des Segments Wettbewerbsfähigkeit die Schaffung eines „Ausschusses in folgenden Zusammensetzungen“ an:^{59, 60, 61}

- Allgemeiner ECF-Ausschuss
- Ausschuss „sauberer Wandel“
- Ausschuss „Gesundheit, Biotechnologie, Landwirtschaft und Bioökonomie“
- Ausschuss „Digitales“
- Ausschuss „Verteidigungsindustrie“ (mit der Europäischen Verteidigungsagentur⁶² als Beobachterin)
- Ausschuss „Resilienz“
- Ausschuss „Weltraum“
- Ausschuss „Sicherheitsindustrie“

⁵⁶ vgl. (Beschluss zur Einrichtung des spezifischen Programms zur Durchführung von „Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 2021, 36)

⁵⁷ vgl. (Europäische Kommission 2025f, 10, 15f, 32)

⁵⁸ vgl. (Europäische Kommission 2025e, art. 3, abs. 1, lit. a)

⁵⁹ vgl. (Europäische Kommission 2025e, art. 83)

⁶⁰ Ein solcher Ausschuss setzt sich aus Vertreter:innen der Mitgliedsstaaten zusammen, während die EK den Vorsitz führt, vgl. (Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren 2011).

⁶¹ Konkrete Maßnahmen über die formale Einbindung weiterer Stakeholders sind bisher nicht bekannt.

⁶² vgl. <https://www.eda.europa.eu/>

Der Vorschlag der Kommission sieht also vor, Horizon Europe auch inhaltlich als Teil des ECF zu verstehen; gemeinsam mit weiteren Programmen wie dem Investitionsfonds, dem Europäischen Verteidigungsfonds etc. Konkret sollen ein einheitliches Regelwerk sowie integrierte Arbeitsprogramme entwickelt werden, um eine enge Verknüpfung von Horizon Europe und dem ECF zu erreichen.⁶³ In mehreren Artikeln des Vorschlags der Kommission zum ECF wird folglich (wortgleich) festgeschrieben:

„Die nach den Vorschriften dieser Verordnung gemäß diesem Kapitel angenommenen Arbeitsprogramme integrieren die im Rahmen der Verordnung (EU) [XXX] [Rahmenprogramm für Forschung und Innovation ‚Horizont Europa‘] geförderten Tätigkeiten im Bereich Wettbewerbsfähigkeit und Gesellschaft in einen einschlägigen spezifischen Teil und berücksichtigen die Kohärenz mit diesen Maßnahmen.“⁶⁴

Amtszeit der/des Präsident:in des Europäischen Forschungsrates sowie der/des Präsident:in des Beirates des Europäischen Innovationsrates⁶⁵

Neu im vorgelegten Entwurf ist, dass die Amtszeit der/des Präsident:in des ERC von vier auf zwei Jahre gekürzt werden soll.⁶⁶ Diese marginal anmutende Änderung könnte in der Umsetzung einen realen Machtverlust dieser Position bedeuten, mit folgender Begründung: für diese Rolle kommen lediglich renommierte Wissenschaftler:innen in Frage,⁶⁷ die sich in ihrer Funktion als ERC-Präsident:in erst einfinden müssen. Bei einer Amtszeit von zwei-plus-zwei Jahren ist von erheblichen „Reibungsverlusten“ aufgrund häufiger Neubestellungen zu rechnen, die zu einer reduzierten politischen Durchsetzungskraft führen könnten. Auch die Amtszeit der Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates soll nunmehr von vier-plus-vier auf vier-plus-zwei Jahre begrenzt werden.

Ebenso soll die Amtszeit der/des Präsident:in des Beirates des EIC von vier-plus-vier auf zwei-plus-zwei reduziert werden, mit ähnlich gelagerten Überlegungen zu Auswirkungen dieser Änderung.⁶⁸

⁶³ vgl. (Europäische Kommission 2025e, 3)

⁶⁴ vgl. (Europäische Kommission 2025e, arts. 34, 37, 39, 42, 58, 80)

⁶⁵ Gemäß Aussagen informierter Personen gibt es in den Verhandlungen der Ratsarbeitsgruppe bereits einen Kompromisstext, der die Amtszeiten der Präsident:innen *nicht* auf zwei-plus-zwei Jahre beschränkt.

⁶⁶ vgl. (Beschluss zur Einrichtung des spezifischen Programms zur Durchführung von „Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 2021, art. 8, abs. 3; Europäische Kommission 2025g, art. 6, zi. 4)

⁶⁷ vgl. (Europäische Kommission 2025g, art. 6, zi. 3)

⁶⁸ vgl. (Beschluss zur Einrichtung des spezifischen Programms zur Durchführung von „Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 2021, art. 12, abs. 4; Europäische Kommission 2025g, art. 12, zi. 8)

Voraussichtlicher Zeitplan bis zum Start des kommenden Forschungsrahmenprogramms

Nach der Vorlage des Kommissionsvorschlages vom 16. Juli und 3. September 2025 sind nun die entsprechenden Ratsarbeitsgruppen gefordert, eine politische Verständigung und schließlich Einigung v.a. zwischen den Mitgliedsstaaten zu erzielen.

Die **wichtigsten Phasen** sind nachfolgend gelistet:

- seit September 2025
 - » Verhandlungen in der Ad-hoc Arbeitsgruppe zum MFR, darunter besonders erwähnenswert die Untergruppe ECF, die sich unter anderem den Schnittstellen zwischen dem ECF und dem Segment Wettbewerbsfähigkeit der Säule 2 von Horizon Europe widmet.
 - » Verhandlungen in der Ratsarbeitsgruppe Forschung
- 2026
 - » Ratsvorsitz zunächst Zypern und anschließend Irland⁶⁹
 - » Fortsetzung der Verhandlungen⁷⁰
- 2027
 - » Ratsvorsitz zunächst Litauen und abschließend Griechenland⁷¹
 - » Fortsetzung und Abschluss der Verhandlungen

Die **wichtigsten Meilensteine** sind:

- 30. September 2025: Rat (Wettbewerbsfähigkeit – Forschung) – Erste Debatte zum Vorschlag der Kommission
- 9. Dezember 2025: Rat (Wettbewerbsfähigkeit – Forschung) – Fortschrittsbericht des dänischen Ratsvorsitzes; *bis dahin wird keine vollständige politische Einigung angestrebt, sondern lediglich in einigen der sechs Verhandlungsblöcke (Allgemeine Bestimmungen, Säulen 1-4, Beteiligungsregeln).*⁷²
- 1. Jänner 2028: Start des neuen Mehrjährigen Finanzrahmens inklusive ECF und FP 10

⁶⁹ vgl. (Beschluss des Rates über die Ausübung des Vorsizes im Rat und über den Vorsitz in den Vorbereitungsgremien 2016, 3)

⁷⁰ Gemäß Aussagen informierter Personen gibt es wichtige Akteure, die einen Abschluss der Verhandlungen noch im Jahr 2026 erreichen möchten.

⁷¹ vgl. (Beschluss des Rates über die Ausübung des Vorsizes im Rat und über den Vorsitz in den Vorbereitungsgremien 2016, 3)

⁷² Gemäß Aussagen informierter Personen ist das Verhandlungstempo derzeit jedoch sehr hoch.

Danksagung

Ein herzlicher und aufrichtiger Dank richtet sich an alle Gesprächspartner:innen, Kommentator:innen und Hinweisgeber:innen von innerhalb und außerhalb des FORWIT. Ihre Beiträge haben wesentlich zur Verbesserung des Manuskripts beigetragen.

Versionshinweise

Version	Kommentar
1.0	Initiale Version
1.1	Erhöhte Detaillierung beim voraussichtlichen Zeitplan (Phasen) Geringfügige textuelle Verbesserungen

Literaturverzeichnis

- Beschluss des Rates über die Ausübung des Vorsitzes im Rat und über den Vorsitz in den Vorbereitungsgremien, Legislation No. 2016/1316, Reihe L Amtsblatt (2016). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316>.
- Beschluss zur Einrichtung des spezifischen Programms zur Durchführung von „Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, Legislation No. Beschluss (EU) 2021/764, L 167 I Amtsblatt (2021). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0764>.
- Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER). 2023. „Input Note: Towards next Framework Programme for Research & Innovation 2028-2034 (‘FP10’)“. Dezember 14. <https://www.cesaer.org/content/5-operations/2023/20231214-fp10/20231214-cesaer-input-note-towards-fp10.pdf>.
- Draghi, Mario. 2024a. *The Future of European Competitiveness. Part A | A Competitiveness Strategy for Europe*. European Commission. https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en.
- Draghi, Mario. 2024b. *The Future of European Competitiveness. Part B | In-Depth Analysis and Recommendations*. European Commission. https://commission.europa.eu/document/download/ec1409c1-d4b4-4882-8bdd-3519f86bbb92_en?
- Europäische Kommission. 2024a. *Adopting the 2025-2027 Research and Innovation Strategic Plan under the Specific Programme Implementing Horizon Europe - The Framework Programme for Research and Innovation. Annex*. Commission Implementing Decision C(2024) 1741 final. Brüssel. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f097c300-e758-11ee-9ea8-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF.

- Europäische Kommission. 2024b. *Evaluation, Accompanying the Document Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Ex-Post Evaluation of Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation. Part 1/2*. Commission Staff Working Document SWD(2024) 29 final. European Commission. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2024:29:FIN>.
- Europäische Kommission. 2025a. *Anhang des Vorschlags für eine Verordnung des Rates zur Festlegung des Mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2028 bis 2034*. COM(2025) 571 final ANNEX. Europäische Kommission. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:10cc7f25-626d-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF.
- Europäische Kommission. 2025b. „Der EU-Haushalt ‚Horizont Europa‘ (2028-2034)“. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Juli. <https://doi.org/10.2777/6362131>.
- Europäische Kommission. 2025c. *Ein dynamischer EU-Haushalt für die Prioritäten der Zukunft - der Mehrjährige Finanzrahmen 2028-2034*. Mitteilung der Kommission COM(2025) 570 final/2. Europäische Kommission. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0570R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0570R(01)).
- Europäische Kommission. 2025d. *Ein Kompass für eine wettbewerbsfähige EU*. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen COM(2025) 30 final. Europäische Kommission. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0030>.
- Europäische Kommission. 2025e. *Einrichtung des Europäischen Fonds für Wettbewerbsfähigkeit (ECF), einschließlich des spezifischen Programms für Forschungs- und Innovationstätigkeiten im Verteidigungsbereich*. Vorschlag für eine Verordnung COM(2025) 555 final. Europäische Kommission. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025PC0555R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025PC0555R(01)).
- Europäische Kommission. 2025f. *Establishing Horizon Europe, the Framework Programme for Research and Innovation, for the Period 2028-2034 Laying down Its Rules for Participation and Dissemination*. Proposal for a Regulation COM(2025) 543 final/2. Europäische Kommission. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025PC0543R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025PC0543R(01)).
- Europäische Kommission. 2025g. *Establishing the Specific Programme Implementing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation for the Period 2028-2034, Laying down the Rules for Participation and Dissemination under That Programme*. Proposal for a Council Decision COM(2025) 544 final. European Commission. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025PC0544>.
- Europäische Kommission. 2025h. *Interim Evaluation of the Horizon Europe Framework Programme for Research and Innovation (2021-2024)*. Staff Working Document SWD(2025) 110 final. Brussels. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/a3aa9b90-15c0-4ea7-b25e-9f4e29cfa740_en.

- Europäische Kommission. 2025i. *Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung des Mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2028 bis 2034*. Vorschlag für eine Verordnung 2025/0571 (APP). Europäische Kommission. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:10cc7f25-626d-11f0-bf4e-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF.
- Europäische Union, Hrsg. 2021. *Das Forschungs- und Innovationsprogramm der EU (2021-2027)*. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. <https://op.europa.eu/de/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/93de16a0-821d-11eb-9ac9-01aa75ed71a1>.
- European Association for the Applied Sciences in Higher Education (EURASHE). 2024. „Strengthening Europe’s Research and Innovation Ecosystem. EURASHE’s Vision for FP10 and beyond“. Oktober. <https://www.eurashe.eu/wp-content/uploads/2024/10/EURASHE-Vision-for-FP10-and-beyond.pdf>.
- European Association of Research and Technology Organisations (EARTO). 2024. „EARTO Position Paper on the Next EU Multiannual Financial Framework: How to Focus EU RD&I Investments to Boost Our Technology Leadership, Productivity & Industrial Competitiveness?“ Oktober 21. <https://www.earto.eu/wp-content/uploads/EARTO-Paper-on-Next-EU-MFF-Final.pdf>.
- Eurostat. 2025. „Harmonisierte Verbraucherpreisindizes (HVPI) - Jährliche Daten (Durchschnittsindex und Veränderungsrate)“. Prc_hicp_aind. Eurostat, September 17. https://doi.org/10.2908/PRC_HICP_AIND.
- FORWIT. 2024. *Empfehlung zur Gestaltung des 10. Forschungsrahmenprogramms (FP10) der Europäischen Union*. Empfehlung. Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.14537974>.
- Heitor, Manuel, Conny Aerts, Anders Bjarklev, u. a. 2024. *Align, Act, Accelerate. Research, Technology and Innovation to Boost European Competitiveness*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/0665965>.
- League of European Research Universities (LERU). 2024. „LERU’s Blueprint for FP10. Recommendations for the next EU Framework Programme for Research and Innovation“. Mai. <https://www.leru.org/files/Publications/LERU-paper-blueprint-EU-FrameworkProgramma-FP10.pdf>.
- Science Europe. 2024. „10 Key Messages for the 10th EU Framework Programme for Research and Innovation (FP10)“. https://www.scienceeurope.org/media/tmpmkw0l/fp10_position_paper_05072024.pdf.
- The Guild. 2024. „Beyond Horizon: Creating an Ambitious Framework Programme for Europe’s R&I Excellence“. Mai 15. https://www.the-guild.eu/publications/position-papers/the-guild-s-position-paper-for-fp10_may24.pdf.
- Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren, Legislation No. 182/2011, Reihe L Amtsblatt (2011). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182>.
- Verordnung zur Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds, Legislation No. Verordnung (EU) 2021/697 (2021).

Verordnung zur Einrichtung von Horizont Europa, dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse, Legislation No. Verordnung (EU) 2021/695, L 170/1 Amtsblatt (2021). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0695>.

Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Legislation No. 2007/C 306, C 306 Amtsblatt (2007). https://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0005.01/DOC_19.